

Оценка эффективности скрининговых опросников для выявления синдрома обструктивного апноэ сна у пациентов с артериальной гипертензией: результаты исследования

О.В. Котолупова, О.Н. Крючкова

Evaluation of the Effectiveness of Screening Questionnaires for Detecting Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Patients with Arterial Hypertension: Study Results

O.V. Kotolupova, O.N. Kryuchkova

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Ключевые слова: артериальная гипертензия, синдром обструктивного апноэ сна, СОАС, опросник STOP-Bang, Берлинский опросник, Шкала сонливости Эпворта, скрининговые опросники

Резюме

Оценка эффективности скрининговых опросников для выявления синдрома обструктивного апноэ сна у пациентов с артериальной гипертензией: результаты исследования

О.В. Котолупова, О.Н. Крючкова

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – независимый фактор риска артериальной гипертензии (АГ), который осложняет течение и лечение АГ. Однако, в настоящее время не существует единого чёткого алгоритма скрининговой диагностики СОАС, что ограничивает своевременное выявление этого заболевания у пациентов с АГ.

Цель: оценка диагностической ценности различных скрининговых опросников СОАС у пациентов с АГ для улучшения выявляемости СОАС в амбулаторной практике.

Материал и методы: Было исследовано 130 пациентов с АГ, которые прошли скрининг на риск СОАС с использованием трёх скрининговых инструментов: Берлинского опросника, опросника STOP-Bang и шкалы сонливости Эпворта. Верификация СОАС была подтверждена с помощью респираторной полиграфии.

Результаты и обсуждение. Результаты показали, что опросник STOP-Bang обладает наивысшей чувствительностью (100%) и диагностической точностью (85,38%), что делает его эффективным ин-

Котолупова Ольга Викторовна, врач-кардиолог, терапевт многопрофильного медицинского центра ООО «Инсан Мед». Контактная информация: dr.kotolupova@gmail.com, 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 34/2, «Инсан Мед»

Крючкова Ольга Николаевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». Контактная информация: kryuchkova62@yandex.ru, 295051, Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина 5/7, Медицинская академия имени С.И. Георгиевского

струментом для первичного скрининга СОАС, однако его специфичность ниже (52,5%), что требует дополнительной верификации инструментальными методами. Берлинский опросник продемонстрировал хорошую чувствительность (93,33%) и высокую специфичность (80%), что делает его полезным для выявления пациентов с высоким риском СОАС. Шкала сонливости Эпворта показала низкую чувствительность (25,56%) и умеренную специфичность (65%), что ограничивает её использование как самостоятельного метода скрининга.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, синдром обструктивного апноэ сна, СОАС, опросник STOP-Bang, Берлинский опросник, Шкала сонливости Эпворта, скрининговые опросники.

Abstract

Evaluation of the Effectiveness of Screening Questionnaires for Detecting Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Patients with Arterial Hypertension: Study Results

O.V. Kotolupova, O.N. Kryuchkova

Obstructive sleep apnea (OSA) is an independent risk factor for arterial hypertension (AH). OSA complicates the course and treatment of hypertension. However, there is currently no screening algorithm for OSA.

Objective: To evaluate the diagnostic value of various OSA screening questionnaires in patients with AH. This aim is to improve the detection of OSA in outpatient practice.

Materials and Methods: A total of 130 patients with AH were studied. All patients were screened for the risk of OSA. Three screening instruments were used: the Berlin questionnaire, the STOP-Bang questionnaire, and the Epworth sleepiness scale. OSA was confirmed using respiratory polygraphy.

Results and Discussion: The STOP-Bang questionnaire has the highest sensitivity (100%) and diagnostic accuracy (85.38%), making it an effective tool for primary screening of OSA. However, its specificity is lower (52.5%). This requires additional verification of OSA using instrumental methods. The Berlin questionnaire demonstrated good sensitivity (93.33%) and high specificity (80%), making it useful for identifying patients at high risk of OSA. The Epworth Sleepiness Scale demonstrated low sensitivity (25.56%) and moderate specificity (65%), limiting its use as a standalone screening method.

Keywords: arterial hypertension, AH, obstructive sleep apnea, OSA, STOP-Bang Questionnaire, Berlin Questionnaire, Epworth Sleepiness Scale, screening questionnaires

Введение

Артериальная гипертензия (АГ) остаётся одним из самых распространённых заболеваний сердечно-сосудистой системы, оказывающее серьёзное влияние на здоровье населения во всем мире, в том числе в России. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гипертензия затрагивает более 1,13 миллиарда человек, и этот показатель продолжает расти [1].

Несмотря на наличие эффективной терапии, целевые уровни артериального давления (АД) достигаются менее чем у 25% пациентов, как в России, так и в мировой практике [2, 12]. Невозможность контролировать АД в значительной степени повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, хронической болезни почек и приводит к существенным экономическим потерям для системы здравоохранения [3].

Одним из факторов, осложняющих течение и лечение АГ, является наличие сопутствующих заболеваний, таких как синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). СОАС характеризуется повторяющимися эпизодами обструкции дыхательных путей во время сна, что приводит к гипоксемии, фрагментации сна и активации симпатической нервной системы [4]. Распространённость СОАС среди взрослых

составляет 5-9%, но у пациентов с АГ она может достигать 30-50% [5, 7].

СОАС является независимым фактором риска для АГ, особенно для её трудно контролируемых форм [6, 10], при этом часто остаётся недиагностированным. В настоящее время не существует единого чёткого алгоритма скрининговой диагностики СОАС, что ограничивает своевременное выявление этого заболевания у пациентов с АГ. В клинических рекомендациях по лечению АГ предлагается использовать шкалу сонливости Эпворта, однако данные о её эффективности противоречивы. Кроме того, проблема ограниченного времени амбулаторного приема усугубляет задачу первичной диагностики СОАС [8, 12].

Целью данного исследования является оценка диагностической ценности различных скрининговых опросников СОАС у пациентов с АГ для улучшения выявляемости СОАС в амбулаторной практике.

Материал и методы

Было исследовано 130 пациентов. Все пациенты дали письменное информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии включения: Пациенты в возрасте от 35

до 75 лет с диагнозом АГ; письменное информированное согласие на участие; отсутствие противопоказаний для проведения респираторной полиграфии.

Критерии исключения: Пациенты с заболеваниями, влияющими на АД, такими как хроническая сердечная недостаточность, тиреотоксикоз, диабет и другие эндокринные заболевания; с острыми инфекционными заболеваниями или активными воспалительными процессами; пациенты, отказывающиеся от участия в исследовании.

Методы исследования

Для первичной оценки риска СОАС использовались следующие скрининговые валидированные инструменты:

Берлинский опросник. Это анкетирование включает 10 вопросов, разделённых на три блока: храп, дневная сонливость и анамнез сердечно-сосудистых заболеваний. Опросник помогает разделить пациентов на группы с низким и высоким риском СОАС.

Опросник STOP-Bang. Состоит из 8 вопросов, которые касаются факторов риска СОАС, таких как храп, ожирение, возраст, гипертензия и наличие ночных эпизодов апноэ. Порог для положительного результата установлен на 3 баллах, что соответствует категориям среднего и высокого риска СОАС.

Шкала сонливости Эпворта (ESS). Это субъективная оценка дневной сонливости, основанная на шкале от 0 до 24 баллов. Пациенты с баллом выше 10 считались имеющими патологическую сонливость, что может быть индикатором СОАС.

Для верификации диагноза СОАС использовалась респираторная полиграфия сна, которая позволяет классифицировать СОАС по степени тяжести, которые устанавливались на основании индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ): Лёгкая – ИАГ 5-15 эпизодов в час, средняя – ИАГ 15-30 эпизодов в час; тяжёлая – ИАГ более 30 эпизодов в час.

Для оценки времени, затраченного на заполнение каждого из опросников, был использован таймер, фиксирующий продолжительность выполнения каждого теста в секундах.

Статистические методы. Все данные были обработаны с использованием программы Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США). Для анализа данных вычислялись показатели чувствительности (Se), специфичности (Sp), положительной и отрицательной прогностической ценности (PPV и NPV) для каждого из скрининговых инструментов. Для статистической оценки различий использовали критерий Мак-Немара. Для оценки времени, затраченного на заполнение опросников, использовался непараметрический критерий Фридмана для связанных выборок.

Результаты и обсуждение

В исследование было включено 130 пациентов с АГ, которым проводился скрининг на риск СОАС с использованием трёх скрининговых инструментов: Берлинского опросника, опросника STOP-Bang и шкалы сонливости Эпворта. Для подтверждения диагноза СОАС использовалась респираторная полиграфия. Средний возраст пациентов составил 58 лет (диапазон от 35 до 75 лет), среди которых 58% (75 человек) были мужчинами, а 42% (55 человек) — женщинами. Распределение по степени тяжести СОАС среди пациентов с диагнозом было следующим: лёгкая степень — у 31 пациента (34,5%), средняя степень — у 39 пациентов (43,3%), тяжёлая степень — у 20 пациентов (22,2%). У 40 пациентов СОАС не был диагностирован.

Опросник STOP-Bang показал максимальную чувствительность (100%) и диагностическую точность (85,38%), что позволяет выявить всех пациентов с СОАС. Однако его специфичность была ниже (52,5%), что указывает на возможность ложноположительных результатов. Использование более строгого порога (≥ 5 баллов) повышает специфичность до 100%, но снижает чувствительность.

Берлинский опросник продемонстрировал высокую чувствительность (93,33%) при хорошей специфичности (80%), что делает его эффективным инструментом для выявления пациентов с высоким риском СОАС.

Шкала сонливости Эпворта показала низкую чувствительность (25,56%) при умеренной специфичности (65%). Это указывает на то, что шкала Эпворта может быть полезна для выявления симптомов дневной сонливости, но не подходит для скрининга СОАС как единственный метод.

Для оценки различий чувствительности между опросниками анализ выполняли в подгруппе пациентов с подтверждённым СОАС ($n = 90$), тогда как различия специфичности оценивали в подгруппе пациентов без признаков СОАС по данным респираторной полиграфии сна ($n = 40$).

Сравнение чувствительности: Опросник STOP-Bang показал значительно более высокую чувствительность по сравнению с Берлинским опросником ($p = 0,031$) и шкалой сонливости Эпворта ($p < 0,001$). Это означает, что STOP-Bang более эффективно выявляет пациентов с СОАС, что особенно важно на первичной стадии скрининга, когда важно как можно раньше выявить возможные случаи СОАС.

Чувствительность Берлинского опросника также была значительно выше, чем у шкалы сонливости Эпворта ($p < 0,001$). Таким образом, Берлинский опросник является более чувствительным инструментом, чем шкала сонливости Эпворта, что подтверждает его эффективность для выявления пациентов с высоким риском СОАС, но его чувствительность все же уступает STOP-Bang.

Сравнение специфичности: В группе пациентов с АГ без СОАС выявлены статистически значимые различия по специфичности между STOP-Bang и

Диагностическая эффективность скрининговых опросников для выявления СОАС

Показатель	Берлинский опросник	STOP-Bang	Шкала сонливости Эпворта
Чувствительность, % (95% ДИ)	93.33% (86.1-97.5)	100.0% (96.0-100.0)	25.56% (16.9-35.8)
Специфичность, % (95% ДИ)	80.0% (64.4-90.9)	52.5% (43.0-62.0)	65.0% (48.3-79.4)
Положительная прогностическая ценность (PPV), %	91.3%	82.57%	62.16%
Отрицательная прогностическая ценность (NPV), %	84.21%	100.0%	27.96%
Диагностическая точность, %	89.23%	85.38%	37.69%

Берлинским опросником ($p=0,0034$). Это указывает на то, что STOP-Bang и Берлинский опросник имеют разные способности правильно идентифицировать пациентов без СОАС, и Берлинский опросник обладает более высокой специфичностью.

В отличие от этого, различия по специфичности между STOP-Bang и шкалой Эпворта, а также между Берлинским опросником и шкалой Эпворта не являются статистически значимыми ($p > 0,05$). Это свидетельствует о сопоставимой специфичности этих опросников, что говорит о том, что все три опросника могут быть использованы для исключения СОАС с подобной эффективностью, при этом ни один из них не предоставляет явных преимуществ по специфичности.

Анализ времени, затраченного на заполнение опросников, был проведён на выборке из 90 пациентов с подтверждённым СОАС.

Опросник STOP-Bang занял наименьшее время для заполнения, с медианой времени 79 секунд (межквартильный размах: 69-89 секунд). Минимальное время составило 55 секунд, а максимальное — 121 секунда. Это делает STOP-Bang наиболее удобным для использования в условиях ограниченного времени амбулаторного приёма.

Шкала сонливости Эпворта требовала значительно большего времени на заполнение, с медианой времени 697,5 секунд (межквартильный размах: 658,25-719,75 секунд). Время варьировалось от 602 до 900 секунд, что ограничивает её использование в амбулаторной практике, где время на приём пациента ограничено.

Берлинский опросник занимал промежуточное время между шкалы сонливости Эпворта и STOP-Bang, с медианой 600,5 секунд (межквартильный размах: 563,25-645,0 секунд). Это может быть подходящим выбором для более длительных консультаций, когда есть возможность выделить больше времени на заполнение опросника.

Результаты нашего исследования согласуются с данными других крупных исследований. Так, Chiu H.Y. et al. (2020) также отметили высокую чувствительность опросника STOP-Bang при сравнительно низкой специфичности для выявления СОАС [9]. В то же время, Peppard P.E. et al. (2013) подтвер-

дили высокую диагностическую состоятельность Берлинского опросника в выявлении риска СОАС [5].

Как и в других исследованиях, наши данные подтверждают, что при наличии высокой чувствительности, использование скрининговых опросников не исключает необходимости проведения инструментальной диагностики СОАС, такой как респираторная полиграфия.

Выводы

1. Опросник STOP-Bang продемонстрировал наивысшую чувствительность (100%) среди всех исследованных инструментов, что делает его наиболее эффективным для первичного скрининга СОАС у пациентов с АГ. А также оказался наиболее удобным в использовании из-за короткого времени заполнения (Me 79 [69; 89]), что делает его предпочтительным выбором в условиях ограниченного времени на амбулаторном приёме. Однако его специфичность была ниже по сравнению с другими опросниками, что требует дополнительной инструментальной верификации.

2. Берлинский опросник показал высокую чувствительность (93,33%) и хорошую специфичность (80%), что делает его полезным для выявления пациентов с высоким риском СОАС, хотя его чувствительность уступает STOP-Bang.

3. Шкала сонливости Эпворта обладает наименьшей чувствительностью (25,56%), что ограничивает её использование как самостоятельного метода скрининга СОАС.

Литература

1. *Global report on hypertension 2025: high stakes: turning evidence into action.* Geneva: World Health Organization; 2025.
2. *World Health Organization. Global report on hypertension: the race against a silent killer.* Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2023, p. 1-276.
3. Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *European Heart Journal*, 2018, 39(33): 3021-3104.
4. Somers V.K., White D.P., Amin R., et al. Sleep apnea and cardiovascular disease. *Journal of the American College of Cardiology*, 2008, 52(8): 640-649.
5. Peppard P.E., Young T., Palta M., et al. Longitudinal study of moderate weight change and sleep-disordered breathing. *Journal of the American Medical Association*, 2013, 303(5): 536-543.

6. Pedrosa R.P., Azevedo D., Araujo P. et al. Obstructive sleep apnea and hypertension. *Sleep Medicine Reviews*, 2011, 15(5): 303-315.
7. Logan A.G., Perlikowski S.M., Mente A., et al. High prevalence of unrecognized sleep apnea in drug-resistant hypertension. *Journal of Hypertension*, 2001, 19(2): 227-234.
8. Peppard P.E., Young T., Palta M., et al. Risk factors for obstructive sleep apnea in adults: The Wisconsin Sleep Cohort Study. *Sleep*, 2000, 23(3): 353-358.
9. Chin H.Y., Chen S.Y., Hsieh S.S., et al. The diagnostic accuracy of the STOP-Bang questionnaire for detecting obstructive sleep apnea in hypertensive patients. *Sleep Medicine Reviews*, 2020, 52: 101317.
10. Somers V.K., Dyken M.E., Clary M.P., et al. Obstructive sleep apnea and cardiovascular disease. *Journal of the American College of Cardiology*, 2008, 52(8): 640-649.
11. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):6117. doi: 10.15829/1560-4071-2024-6117. EDN GUEWLU
12. Badin Yu.V., Fomin I.V., Belenkov Yu.N. et al EPOCHА-AH 1998-2017. Dynamics of prevalence, awareness of arterial hypertension, treatment coverage, and effective control of blood pressure in the European part of the Russian Federation. *Kardiologia*. 2019;59(1S):34-42. (In Russ.)<https://doi.org/10.18087/cardio.2445>